

**OLAM GULLARINING QIROLICHASI – ATIRGUL YAPROQLARINI MAISHIY
HAYOTDA INNOVATSION USULLARDA QO`LLASH USLUBLARI****Oxunjonova Shoiraxon Umarovna**

Farg`ona Shahar “Shairaxon Said Islombek” F/X rahbari, O`zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372479>

Annotatsiya. Mazkur maqolada atirgul yaproqlarini nafaqat maishiy hayotda, balki meditsina va kosmetologiya sohalarida keng qo`llanilishining innovatsion uslublari yoritiladi.

Kalit so`zlar: Atirgul yaproqlari, meditsina, kosmetologiya, maishiy hayot, niqob, qon bosimi, antiseptik

Аннотация. В данной статье описаны инновационные способы использования лепестков роз не только в быту, но и в сфере медицины и косметологии.

Ключевые слова: Лепестки роз, медицина, косметология, быт, маска, артериальное давление, антисептик.

Qirolicha – go`zal, chiroyli, hayotda har qanday sharoitda ham o`z vijorini saqlaydigan obraz sifatida ko`z oldimizda gavdalanadi. Atirgul borasida so`z borar ekan avvalambr uning estetik ko`rinishiga falsafiy yondoshimiz, uzoq borsa insonlarning ijtimoiy hayotidagi roli muhokama qilinishi bilan cheklanadi.

Barq urib, ko`zni quvontirgan atirgul yaproqlarini qo`llashda nafaqat estetik yondashuvga, balki meditsina (tabobatda) kosmetologiya va maishiy hayotda keng foydalansa bo`ladi.

Maishiy hayot tarzida atirgul yaproqlaridan murabbo, gul qand, turli xil qandolat maxsulotlari tayyorlanadi.

Atirgul yaproqlarini istemol ratsioniga kiritilishi orqali tabiiy yo`l bilan inson organizmiga so`rilishi murakkab sanalgan ko`plab mineral va vitaminlar kompleksi – mis, kaliy, kaltsiy, temir, magniy va ko`plab boshqa turlari mavjud.

Atirguldin olinadigan atirgul yog`i bugungi kunda keng tarqalgan kamqonlik (anemiya), gipertoniya, gipotoniya kabi kasalliklarga tezkor yordam beradi.

Shuningdek gul yaproqlari antibakterial xisoblanganligi tufayli asosan teri kasalliklarini davolashda keng qo`llash mumkin. Og`iz bo`shligi, shilliq pardalar hududida, tis bog`rig`ida atirgul yaproqlaridan tayyorlangan damlamadan foydalanish maqsadga muvofiq. Nafas yo`llari shamollashi, angina, tomoq og`rig`i kabi kasallarni davolashda ayni muddao.

Ayniqsa asab kasalliklarini davolashda yaproqlar sepilgan iliq vanna, mahsus ko`rsatma asosida quritilgan yaproqlardan tayyorlangan yostiq va choy damlab ishish maqsadga muvofiqdir.

Uy sharoitida tayyorlangan atirgul asalni o`ziga xos ta`m va hidga ega bo`lib, shifobaxshdir. U tanani mustahkamlash va uzoq muddatli surunkali kasalliklar uchun yallig`lanishga qarshi vosita sifatida qo`llaniladi.

80 g atirgul yaproqlarini 100 ml qaynoq suvga solinadi, 15 daqiqa davomida past olovga qo`yiladi, keyin 24 soat davomida tindiriladi. Olingan tarkibga 100 g asal qo`shiladi, aralashtiriladi va butun massa bir hil holga kelguncha isitiladi. Kuniga 3 marta bir choy qoshiqda tanavvul qilinadi.

Xalq tabobatida atirgul suvi dorivor maqsadlarda keng qo`llaniladi:

- revmatizm uchun atirgul suvi bilan iliq oyoq vannalari;
- radikulitda bel sohasiga atirgul suviga namlangan issiq kompres suriladi;
- shamollashda kechasi issiq gul suviga namlangan paypoq kiyish;

- qattiq bosh aylanishida peshonaga salqin kompres surish;
 - quloq og'rig'i uchun gul yog'i bilan kompress yordam beradi;
- Atirgul yog'i ichki organizmni davolashda ham qo'llaniladi:
- yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega;
 - oshqozonni tinchlantiradi;
 - uyqusizlikni bartaraf qiladi;
 - ichak yarasi, o't yo'llarining surunkali yallig'lanishi uchun;
 - laksatif ta'sirga ega.

Sharq tabobati asoschisi Abu Ali ibn Sino o`zining Tib qonunlari kitobida quyidagi ko`rsatmani keltiradi: maydalangan quritilgan gulbarglarni tabiiy asal bilan aralastirib og'iz bo'shlig'ida yallig'lanishlarni davolashda qo'llaniladi. Aralashma surilgan paxta bo`lagini yallig'langan milkarga surtilsa bemorni darddan forih qiladi[1,201].

REFERENCES

1. Abu Ali ibn Sino Tib qonunlari saylanma jild -Toshkent 1995y., 201 bet
2. Цветы в легендах и приданиях, Москва – 2014 г., 1-66 стр.
3. Королева ждёт ухода. Как правильно подготовить розы к зиме? https://aif.ru/dacha/flowers/koroleva_zhdyot_uhoda_kak_pravilno_podgotovit_rozy_k_zime
4. Насритдинова, М. Н. (2023). ПРИИМУЩЕСТВО КОРОЛЕВЫ ЦВЕТОВ. *Чай*.
5. Nasritdinova, M. N. (2023). Innovative Pedagogical Model Of Development Of Artistic-Creative Competence Of Future Music Teachers On The Basis Of Artpedagogical Approach. *Science and innovation*, 2(B4), 711-716.
6. Насритдинова, М. Н. (2022). Научно-теоретические основы исцеления детей с патологией, связанных с гипоксии, посредством искусств. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 385-393.
7. Nasritdinova, M. (2023). METHODS OF DIRECTING FUTURE MUSIC TEACHERS TO THE PROFESSION THROUGH THE DEVELOPMENT OF THEIR ARTISTIC AND CREATIVE COMPETENCE ON THE BASIS OF THE ARTPEDAGOGICAL APPROACH. *Science and innovation*, 2(B5), 325-329.